

Ficha de análisis documental

I. Datos generales	
Tesis	: La regulación responsiva como estrategia de cumplimiento normativo en materia sancionadora de competencia municipal en los gobiernos locales de Lima Metropolitana
Objetivo del instrumento	: El objetivo de esta ficha es examinar el grado de cumplimiento normativo bajo la competencia de gobiernos locales referente al diseño de los procedimientos sancionadores que influye en su cumplimiento.
Categoría	: Regulación responsiva
Justificación	: Es eje teórico central de la investigación. Analiza características, principios, niveles de respuesta y cómo difiere de enfoques tradicionales como la regulación coercitiva
Subcategorías	: Principios de la regulación responsiva Niveles de intervención estatal (educación, advertencia, sanción) Comparación con enfoques regulatorios tradicionales
II. Análisis documental	
1. Datos generales de la ordenanza	
Número de la ordenanza	: ORDENANZA N° 379-MDPP
Nombre o título de la ordenanza	: Ordenanza que aprueba el Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas (RASA) y el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones (CUIS) de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra
Gobierno local de Lima Metropolitana	: Municipalidad Distrital de Puente Piedra
Fecha de promulgación o publicación	: 1 de julio de 2020
Fuente de obtención	: https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H593339
2. Subcategoría	
Orientación al cumplimiento	: El artículo 33 de la ordenanza establece que las actuaciones de fiscalización en primer orden procurarán realizar algunas fiscalizaciones con finalidad orientativa, esto es, de identificación de riesgos y notificación de alertas a los administrados con la finalidad de que mejoren su gestión.
Razonabilidad y proporcionalidad	: El artículo 4 de la ordenanza establece que el procedimiento administrativo sancionador municipal se rige por los principios establecidos en el artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento

	Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.
Eficacia	: El artículo 4 de la ordenanza establece que el procedimiento administrativo sancionador municipal se rige por los principios establecidos en el Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.
Observaciones y/o comentarios	: Ninguno.
3. Subcategoría	: Niveles de intervención estatal
Persuasión	: El artículo 8 de la ordenanza determina la competencia para la difusión de las disposiciones municipales administrativas sobre las obligaciones y prohibiciones que deben observar las personas naturales, jurídicas - sean nacionales o extranjeras, empresas e instituciones públicas o privadas - dentro del ámbito de jurisdicción de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra y en general todos aquellos que por mandato de las disposiciones municipales administrativas deban cumplir determinadas conductas o abstenerse de realizar éstas dentro de la misma jurisdicción.
Advertencia	: El numeral 3 del artículo 33 de la ordenanza regula que las actuaciones de fiscalización pueden concluir, entre otros, en la advertencia de la existencia de incumplimientos no susceptibles de ameritar la determinación de responsabilidades administrativas.
Medidas correctivas	: El artículo 14 de la ordenanza regula las medidas complementarias (medidas correctivas) indicando que son obligaciones de hacer o no hacer que tienen por finalidad impedir que la conducta infractora se siga desarrollando en perjuicio del interés colectivo y/o de lograr la reposición de las cosas al estado anterior al de su comisión.
Sanción	: La ordenanza regula que la sanción administrativa es la consecuencia jurídica punitiva de carácter administrativo derivada de la constatación de una conducta infractora que vulnera y/o contraviene las disposiciones municipales administrativas previstas en el Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas, precisando que se formaliza mediante la imposición de una Resolución de Sanción Administrativa que contiene una multa administrativa y de ser el caso una medida complementaria; según lo regulado en su artículo 12.
Observaciones y/o comentarios	: Ninguno.
4. Subcategoría	: Comparación con enfoques tradicionales

Enfoque disuasivo	: La ordenanza presenta un enfoque marcadamente disuasivo, priorizando la aplicación de medidas punitivas como medio para garantizar el cumplimiento normativo.
Enfoque persuasivo	: La ordenanza no presenta un enfoque persuasivo, salvo por dos disposiciones reguladas en sus artículos 8 y 33.
Observaciones y/o comentarios	: Ninguno.
III. Evaluación	
Indicador	: Grado de implementación de la regulación responsiva en las ordenanza municipales en materia sancionadora
Marcar con una "X" el casillero que considere pertinente.	
No implementado: La ordenanza solo regula disposiciones o medidas bajo enfoques tradicionales.	
Bajo: La ordenanza regula algunas disposiciones o medidas persuasivas, pero predomina un enfoque tradicional.	X
Medio: La ordenanza regula disposiciones o medidas escalonadas, desde acciones persuasivas hasta acciones más disuasivas.	
Alto: La ordenanza incorpora explícitamente disposiciones o medidas bajo un enfoque responsivo.	